

YÜZEY ÇATLAKLARININ TESPİTİ İÇİN GÖRÜNTÜ İŞLEME VE MAKİNE ÖĞRENMESİ ALGORİTMALARININ KULLANILMASI

Fatih Şengül (Orcid ID: 0000-0001-5865-7476)

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Savunma Teknolojileri Ana Bilim Dalı, Sivas, Türkiye

Kemal Adem (Orcid ID: 0000-0002-3752-7354)

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Sivas, Türkiye

ÖZET

Günümüzde şehirlerin hızla büyümesi altyapıların ve mimari eserlerin performans takibini zorunlu hale gelmiştir. Gelişen şehirlerdeki yapıların zamanla deforme olması veya afet sonucu yıpranan malzemelerin takibi insan hayatı için büyük önem taşımaktadır. Günümüzde yapısal deformasyon değerlendirmeleri için birçok farklı yöntem geliştirilmiştir. Özellikle malzeme yüzeylerindeki çatlakların tespit edilmesi performans değerlendirmeleri için önemli çıkarımlar sağlamaktadır. Altyapı ve mimari eserlerdeki performans analizlerinin manuel olarak yapılması hem maliyet açısından hem de öznel sonuçlar çıkarılması sebebiyle günümüz ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Bilgi teknolojilerindeki önemli gelişmeler, malzeme analizlerini ve denetimlerini objektif olarak yürütülmesini sağladığı gibi maliyetleri de minimuma indirmiştir. Böylece bilgisayar ortamında görüntülerin işlenerek yüzey performans analizlerinin yapılması daha az maliyet ile doğruluğu daha yüksek sonuçlar almayı sağlamıştır. Bu çalışmada mimari yapılarda ve kara yollarında kullanılan malzemelerde yüzey çatlaklarının analiz edilmesi için görüntü işleme yöntemlerinden faydalanılmıştır. Morfolojik görüntü işleme yöntemleri ve Hough-line dönüşümü kullanılarak yüzey çatlakları tespit edilmiştir. Bu iki yöntemin başarı değerlendirmelerini yapmak için makine öğrenmesi yöntemleri kullanılmıştır. Başarı değerlendirmeleri için makine öğrenmesi yöntemlerinden Naive Bayes, Random Forest, KNN (K-Nearest Neighbors), SVM (Support vector machine) ve Multi-Layer Perceptron yöntemleri kullanarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Deneyler neticesinde alınan sonuçlar, Hough-line dönüşümünün öznitelik çıkarmada daha başarılı olduğunu göstermiştir. En yüksek doğruluğa görüntü işleme yöntemlerinden Hough-line metodu ile makine öğrenmesi yöntemlerinden Random Forest ile ulaşılmıştır. Yüzeylerdeki çatlakların tespiti için görüntü işleme yöntemlerinden Hough-line dönüşümü ve makine öğrenmesi yöntemlerinden ise Random Forest kullanılarak %97 doğruluk oranıyla başarılı bir şekilde sınıflandırılmıştır.

Anahtar kelimeler: Makine Öğrenmesi, Random Forest, Görüntü İşleme, Hough-Line

USING IMAGE PROCESSING AND MACHINE LEARNING ALGORITHMS FOR THE DETECTION OF SURFACE CRACKS

ABSTRACT

Today, the rapidly growth of cities has made it necessary to following up the performance of infrastructures and architectural works. In developing cities, it is of great importance for human life to follow the deformation of structures over time or materials worn out as a result of disasters. Today, many different methods have been developed for structural deformation evalutaions. In particular, the detection of cracks on material surfaces provides important inferences for performance evaluations. Manual analysis of performance in infrastructure and architectural works does not meet today's needs, both in terms of cost and due to subjective conclusions. Important developments in information technologies ensured that material analysis and audits are carried out objectively and reduced costs to a minimum. Thereby, surface performance analysis by processing images in a computer environment has allowed to obtain higher accuracy results with less cost. In this study, image processing methods were imposed on to analyze surface cracks in materials used in architectural structures and land roads. Surface cracks have been detected by using morphological image processing methods and Hough-line transformation. In order to evaluate the success of these two methods, machine learning methods were used. Comparisons were made using Naive Bayes, Random Forest, Knn and Multi-Layer Perceptron methods, which are machine learning methods for success evaluations. The results gathered as a result of the experiments showed that the Hough-line transform is more successful in extracting features. The highest accuracy was achieved with the Hough-line method, one of the image processing methods, and Random Forest, one of the machine learning methods. It has been successfully classified with an accuracy rate of 97% using Hough-line transformation from image processing methods and Random Forest from machine learning methods to detect cracks on surfaces.

Keywords: Machine Learning, Random Forest, Hough-line, Image Processing

1.GİRİŞ

Kentleşme ile beraber şehirlerin altyapıları ve mimari yapıları hızla gelişmektedir. Ancak gelişen yapılar, inşa edildikten sonra bakım ve onarıma ihtiyaç duyar. Altyapı ve mimari eserlerde kullanılan malzemelerde zamanla deformasyon oluşabilmektedir. Diğer taraftan deprem gibi doğal afetler, malzemelerde yapısal performans kaybına sebep olmaktadır. Zamanla veya afet sonucu deforme olmuş malzemeler istenilmeyen durumlara sebep olabilmektedir. Bu tür afet olayları can veya mal kaybı ile sonuçlanabilir. Kara yolları ve mimari eserlerde yapısal performansların izlenmesi ve değerlendirilmesi, mevcut yapıların uzun süre kullanılması ile arızaların ve olası afetlerin önceden tahmin edilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Yüzey çatlaklarının denetim ve tespiti yapıların durumu hakkında fikir edinmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu denetimler genellikle manuel yöntemler ile yapılması maliyetli ve öznel oluşunun dezavantajları literatürde belgelenmiştir (Adhikari ve diğerleri, 2012; Bianchini ve diğerleri, 2010)(1,2). Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler denetimlerin ve analizlerin daha etkin, objektif olarak yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bilgisayar ortamında görüntülerin işlenerek analiz ve tespit edilmesi yalnızca zamandan tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda insan hatasından kaynaklı yanlış denetimlerin de önüne geçebilmektedir. Görüntü işleme üzerine yapılan çalışmaların özünde görüntüyü çözümü ve dolayısıyla sayısallaştırma yatmaktadır. Günümüzde görüntü işleme; tasarım, imalat, güvenlik, tıp, elektronik, makine, mimari, jeodezi gibi birbirinden farklı birçok dalda kullanılan genel bir çalışma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır(Solak ve diğerleri, 2018; Hanbay, 2016; Zeybek ve diğerleri, 2019; Osmanoğlu ve diğerleri ,2016)(4),(5),(6),(7). Kullanılan alanların çeşitliliği göz önüne alındığında, görüntü işleme alanında yapılan çalışmaların gün geçtikçe arttığı görülmektedir(Samtaş ve diğerleri, 2011)(3).

Yüzey çatlaklarının tespiti literatürde de birçok çalışmada yer almıştır. Özgenel ve diğerleri 2018'de yaptıkları çalışmada, derin öğrenme tekniklerinden CNN (Convolutional Neural Network) algoritmasını kullanarak yüzeylerdeki çatlakları tespiti için model önerilmiştir. Çalışma içerisinde, oluşturulan modellerin performans gözlenmiştir(Özgenel ve diğerleri, 2018)(10). Deveci ve diğerlerinin yaptıkları çalışmada, VGG-16 mimarisi kullanarak yol yüzey kalitesinin geliştirilmesi için model önerilmiştir. Yapılan deneyler neticesinde en iyi sonucu 3 bloklü VGG-16 mimarisi kullanarak elde edildi gözlemlenmiştir. 3 bloklü VGG-16 mimarisi kullanarak %95,93 başarı, %0,1 hata oranı yakalanmıştır (Deveci ve diğerleri, 2021)(11). Munawar ve diğerlerinin yaptıkları literatür taraması çalışmasında görüntü işleme ve makine öğrenmesi teknikleri kullanarak yüzey çatlak tespiti için toplamda 30 araştırma

makalesi incelemesi yapılmıştır. Çatlak tespit çalışmalarında %75 ile %100 arasında değişen neticeler gözlemlenmiştir. (Munawar ve diğerleri, 2021)(12). Hoang yaptığı çalışmada, yapılardaki yüzey çatlaklarını tespit etmek ve analizlerini gerçekleştirebilmek için görüntü işleme tekniklerini kullanarak yeni bir model önermiştir. Önerilen modelde Otsu yöntemi ile Min-Max Gray Level Discrimination (M2GLD) adı verilen gri yoğunluk ayarlama yöntemi kullanılmıştır. Gri yoğunluk ayarlama yönteminin amacı çatlak tespit sonuçlarının doğruluğunu iyileştirmektir. Yapılan deneyler sonucunda M2GLD ve Otsu yöntemlerinin dijital görüntülerdeki çatlak kusurların başarıyla tespit edildiği görülmüştür (Hoang, 2018)(13). Li ve diğerleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, CNN tabanlı çatlak tespiti yöntemi önerilmiştir. Deneyler sonucunda, yüksek performans ve doğruluk değerlerine ulaşılmıştır (Li ve diğerleri, 2018)(14). Fan ve diğerleri tarafından yapılan çalışmada, derin öğrenme ve uyarlanabilir görüntü segmentasyonu yöntemlerine dayanan bir model önerilmiştir. Yapılan deneyler sonucunda derin sinir ağı modelleri %99.92 oranında başarı yakalamıştır (Fan ve diğerleri, 2019)(15). Bang ve diğerlerinin 2019 yılında gerçekleştirdiği çalışmada, derin öğrenme tekniklerinden Encoder-Decoder mimarisi kullanılarak bir model önerilmiştir. Transfer öğrenme yöntemi kullanılarak VGG-16, ResNet-50, ResNet-101, ResNet-152 ve ResNet-200 modellerinin performansları karşılaştırıldığında, ResNet-152 modelinin en iyi performansı sergileyerek %71.98 başarı oranına ulaştığı görülmüştür (Bang ve diğerleri 2019)(16). Mandal ve diğerleri tarafından yapılan yollardaki çatlakların tespitini amaçlayan çalışmada görüntü işleme ile birlikte YOLO v2 derin öğrenme algoritması kullanılarak kaldırımlardaki tehlike analizi üzerine çalışma gerçekleştirilmiştir (Mandal ve diğerleri, 2018)(17).

Bu çalışmada, kara yollarında kullanılmakta olan malzemeler ve mimari eserlerde yüzey çatlak tespiti için görüntü işleme yöntemlerinin performans karşılaştırılması ele alınmıştır. Çalışmada yüzey çatlağı olan ve kusursuz yüzey olan görsellere görüntü işleme yöntemlerinden klasik morfolojik teknikler ve gelişmiş “Hough-Line” yöntemleri uygulanmıştır. Bu deneyler neticesinde kullanılan görüntü işleme yöntemlerinin performansları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar neticesinde en başarılı yöntem karar destek sistemi olarak önerilmiştir. Bu çalışmada, Hough-Line yöntemi kullanılarak görüntülerden öznelik tespiti gerçekleştirilmiş ve oluşturulan veri setine Random Forest, KNN, Naive Bayes, Multi-Layer Perceptron ve SVM modelleri uygulanarak sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir.

2.MATERYAL ve YÖNTEM

Yüzey çatlaklarının tespit edilmesi için görüntü işleme tekniklerinin karşılaştırması yapılmıştır. Deney sonuçlarının objektif bir şekilde değerlendirilmesi için toplamda 40000 adet veri kullanılmıştır. Veri setimiz Şekil 1’de görüldüğü gibi çatlak yüzey ile normal yüzey görüntüleri içermektedir. Veri setinde, yüzey çatlakları bulunan ve kusursuz yüzey görüntüleri olmak üzere 2 tip görüntü mevcuttur. Bu tipler için veri dağılımı eşit olup 20000 çatlak görüntü verisi, 20000 kusursuz görüntü verisi mevcuttur. Görüntüler 227x227 piksel olup yaklaşık 5 KB boyuta sahiptir (Özgenel)(10).

2.1.Yöntem

Bir kaynaktan elde edilen görüntüler üzerinde işlem yapabilmek için gri görüntüye dönüştürülmelidir. Çünkü görüntü işlemede kullanılan bazı algoritmalar renkli görüntüler üzerinde çalışmamakta veya iyi sonuçlar üretememektedir (Çelik ve diğerleri, 2020) (18). Görüntülerin ışık yoğunluğunun anlaşılabilmesi için gri görüntülere ihtiyaç duyulur. Yüzey çatlaklarının tespit edilmesi için kullanılan veri setindeki görüntüler üzerinde ön işleme uygulanarak gri forma dönüştürülmüştür. Gri formdaki görüntülerde keskin olarak belirlenmiş kenarların tespiti için Canny algoritması kullanılmıştır. Ön işlemler sonucunda elde edilen görüntüler üzerinde Hough-line dönüşümü ve morfolojik işlemler uygulanarak öz nitelik çıkarımı yapılmıştır.

2.1.1. Hough Dönüşümü

Hough dönüşümü nesne tespiti için kullanılan yöntemlerden birisidir. Yöntem 1962 yılında Paul Hough tarafından geliştirilmiştir. Yöntem ile genellikle imgeler üzerindeki doğruların tespitinde kullanılmaktadır (Çelik, 2016) (19). Doğrusal, dairesel ve genel olmak üzere üç farklı şekilde karşılaşılmaktadır (Çelik ve diğerleri, 2020) (18). Sayısal görüntülerde geometrik şekil bulma; İris bulma, plaka bulma, saha üzerinde top bulma veya nesne üzerinde düzgün, düzgün olmayan kusurlu bölgeyi bulma gibi birçok çalışmada uygulama alanı bulmuştur (Çelik ve diğerleri, 2020) (18). Hough Line Dönüşümü, düz çizgileri tespit etmek için kullanılan bir dönüşümdür. Hough dönüşümü temelde kenarların olası geometrik şekilleri oylaması mantığı ile çalışmaktadır. Hough dönüşümü kullanılarak şekil tespiti için öncelikle kaynak görüntü üzerinde kenarlar belirlenir ve bir eşik değeri kullanılarak görüntü ikili (siyah-beyaz) hale getirilir. Gri formdaki görüntü üzerinde, her kenar pikseli için noktanın üzerinde olabileceği olası geometrik şekillerin polar koordinattaki değerleri kullanılan bir matris üzerinde birer birer artırılarak her kenar pikselin olası şekilleri oylaması sağlanmış olur. Matris değeri en yüksek olan şekiller en çok oy alan şekiller olduklarından görüntü üzerinde bulunma

veya belirgin olma olasılıkları en yüksek olmaktadır. Bulunan şekiller isteğe bağlı olarak görüntü üzerine yazdırılabilir.

2.1.2. Morfolojik İşlemler

İmgedeki sınırlar (borders), iskelet (skeleton) gibi yapıların tanımlanması ve çıkartılması, gürültü giderimi, bölütleme gibi uygulamalar için gerekli temel küme işlemlerine dayanan yöntemlerdir (Cömert, 2013) (20).

2.3.1. Aşındırma

Ele alınan bölgenin sınır bölgelerinin aşındırılmasında kullanılmaktadır. İşlemin yapıldığı pikseller birer küme olarak düşünülürse P üzerinde işlem yapılan görüntünün parçası olup R yapılandırma elemanı kabul edildiğinde aşındırma işlemi eşitlik (2)'de görüldüğü gibi ifade edilmektedir.

$$P \ominus \check{R} = \{ k \mid R_k \subset P \} \quad (2)$$

P kümesinin R yapılandırma kümesinin yansıması ile aşındırmaya uğraması, k elemanı ile ötelenen R yapılandırma kümesinin P kümesinin öz alt kümesi olan, yani R kümesinin bütün elemanlarının P kümesinin içinde yer aldığı öteleme elemanları kümesi olarak ifade edilmektedir (Cömert, 2013) (20). Yapılan aşındırma işleminin ardından imgelerde görüntü daralmakta, çıkıntılar ve girintiler kısılmaktadır.

2.3.2. Genişletme

İmgeler üzerinde, ele alınan bölgenin sınırlarının genişletilmesinde kullanılmaktadır. Genişletme işlemi eşitlik (3) ile ifade edilir.

$$P \oplus \check{R} = \{ P^c \ominus \check{R} \} \quad (3)$$

Eşitlik (3)'e göre, P kümesinin R yapılandırma kümesinin yansıması ile genişletilmesi için P 'nin tümleyeni ile R 'nin yansımasının aşındırma işlemine tabi tutulur (Cömert, 2013)(20). Bu yöntem ile uygulanan imgelerde görüntü yayvanlaşmakta, çıkıntılar ve girintiler daha fazla ortaya çıkmaktadır.

3. BULGULAR ve TARTIŞMA

Bu çalışmada kara yolları ve mimari eserlerin yüzeylerinde oluşabilecek çatlakların tespiti için morfolojik yöntemler ve Hough-line metodu ile deneyler gerçekleştirilmiştir. Deneyler Matlab R2022a üzerinde uygulanmıştır. Görüntü işleme yöntemlerinin başarı değerlendirmeleri yapabilmek için makine öğrenmesi yöntemlerinden faydalanılmıştır. Başarı değerlendirme deneyleri Weka 3.8.5 üzerinde uygulanmıştır. Deneyler için 227 X 227 çözünürlüğe sahip 40000 RGB görüntü içeren veri seti kullanılmıştır. Veri seti 20000 çatlak içeren, 20000 çatlak içermeyen yüzey görüntülerinden oluşmaktadır. Çatlak içeren ve çatlak içermeyen görüntü örnekleri Şekil 1 ve Şekil 2 görülmektedir.

Şekil 27 Çatlak İçermeyen Yüzey Görüntüsü

Şekil 28 Çatlak İçeren Yüzey Görüntüsü

Morfolojik işlem ve Hough-line yöntemleri ile gerçekleştirilen yöntemlerin başarı değerlendirmelerini gerçekleştirmek için makine öğrenmesi yöntemleri uygulanmıştır. Random Forest, KNN, Naive Bayes, Multi-Layer Perceptron ve SVM (Support Vector Machine) yöntemleri uygulanan modellerin performansını karşılaştırmak için Doğruluk, Kesinlik, Geri Çağırma(Duyarlılık) ve F puanı değerleri kullanılmıştır.

Doğruluk

Doğruluk, tüm doğru tahminlerin sayısının tüm veri setine bölünerek (4) elde edilen değerdir.

$$\text{Accuracy} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}$$

(4)

Kesinlik

Kesinlik, doğru pozitif tahminlerin sayısının tüm pozitif tahminlerin sayısına bölünerek (5) elde

edilen değerdir.

$$\text{Precision} = \text{TP} / (\text{TP} + \text{FP})$$

(5)

Geri Çağırma (Duyarlılık)

Gerçek pozitif tahminlerin sayısının veri setindeki gerçek pozitif sayısına bölünerek (6) elde edilen değere geri çağırma olarak adlandırılır.

$$\text{Recall} = \text{TP} / \text{FN}$$

(6)

F Puanı

F puanı, duyarlılık ve geri çağırma arasındaki dengeyi göstermek amacıyla kullanılmaktadır. F puanı denklem (7) ile elde edilmektedir.

$$\text{F Score} = 2 \times \text{Kesinlik} \times \text{Geri Çağırma} / (\text{Kesinlik} + \text{Geri Çağırma}) \quad (7)$$

Modellerin performans karşılaştırılmasında kullanılan (4),(5),(6),(7) eşitliklerinde TP, TN, FP, FN değerleri sırası ile gerçek pozitif, gerçek negatif, yanlış pozitif, yanlış negatif değerleri ifade eder.

	Pozitif Tahmin	Negatif Tahmin
Gerçek Pozitif	Doğru Pozitif (TP)	Yanlış Negatif (FN)
Gerçek Negatif	Yanlış Pozitif (FP)	Doğru Negatif (TN)

Tablo 7 Karmaşıklık Matrisi

3.1. Morfolojik İşlemler Uygulayarak Çatlakların Tespit Edilmesi

RGB görüntüleri doğru bir şekilde çıkarım yapabilmek için öncelikle ön işlemler uygulanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle RGB görüntüler gri forma dönüştürülmüştür. Gri forma dönüştürülmüş örnek görüntü Şekil 3'de görülmektedir.

Şekil 29 Gri forma dönüştürülmüş örnek görüntüler

Görüntülerde keskin olarak belirlenmiş kenarları bulmak için Canny algoritması uygulanmıştır. Kenarları tespit edilmiş görüntü üzerinde aşındırma işlemi uygulanmıştır. Canny algoritması ile kenar tespit işlemi uygulanmış görüntü örneği Şekil 4’de görülmektedir.

Şekil 30 Canny algoritması ile kenarları tespit edilmiş görüntü örneği

Yüzey görüntüleri üzerinde çatlak olup olmadığını tespit edebilmek için görüntü üzerinde çatlak bölgenin alanı hesaplayarak öznelik çıkarımı yapılmıştır. Çatlak tespiti yapılmış görüntü örneği Şekil 5’de görülmektedir.

Şekil 31 Morfolojik işlemler uygulanarak çatlak tespiti yapılmış görüntü örneği

Görüntüler üzerinden alınan sonuçlar Random Forest, KNN, Naive Bayes, Multi-Layer Perceptron ve SVM yöntemleri ile değerlendirilmiştir.

Sınıflandırıcı	Doğruluk	Kesinlik	Duyarlılık	F1 Ölçü
Naive Bayes	66,0475	0,700	0,660	0,643
KNN	74,355	0,746	0,744	0,743
SVM	67,865	0,707	0,679	0,667
Random Forest	74,605	0,750	0,746	0,745
Multilayer Perceptron	75,23	0,760	0,752	0,750

Tablo 8 Morfolojik işlemler ile elde edilen öznelilikler kullanarak elde edilen sonuçlar

Tablo 2’de de görüleceği üzere yüzeylerdeki çatlakların tespiti morfolojik yöntemler kullanılarak eğitilen modellerde en yüksek doğruluk oranına %75,23 ile Multilayer Perceptron yöntemi olmuştur. Fakat morfolojik işlemler uygulanan görüntülerin sınıflandırılmasında bu doğruluk oranı yüzey çatlak tespitinde başarılı bir sonuç değildir.

3.2. Hough-line Metodu Uygulayarak Çatlakların Tespit Edilmesi

Hough-line dönüşümünü uygulayabilmek için daha önceki yöntem de uygulandığı gibi öncelikle görüntülerde ön işlemler uygulanmıştır. Aynı görüntüler bu yöntemde de öncelikle gri forma dönüştürülmüştür. Gri formadaki görüntü örnekleri Şekil 3’deki gibidir. Gri forma dönüştürülen görüntüler üzerinde kenarlar tespit edilmesi için Canny algoritmasından yararlanılmıştır. Kenarları tespit edilen görüntü örnekleri Şekil 4’de gösterilmiştir. Canny

algoritması ile kenarları tespit edilen görüntülerde Hough-line dönüşümü uygulanarak çatlaklar tespit edilmiştir. Şekil 6'da Hough-line metodu ile çatlak tespit edilmiş görüntü örneği gösterilmiştir. Hough-line metodu uygulanan görüntüler üzerinde çatlak alanları, maksimum bulunan çatlak uzunluğu ve kümelenme sayısı ile öznitelik çıkarımı yapılmıştır. Görüntüler üzerinden alınan sonuçlar Random Forest, KNN, SVM, Naive Bayes, ve Multi-Layer Perceptron yöntemleri ile değerlendirilmiş ve Tablo 3'de verilmiştir.

Şekil 32 Hough-line metodu ile çatlak tespit edilmiş görüntü örneği

Tablo 3'de görüldüğü gibi yüzey çatlak tespitinde Hough-line yöntemi kullanılarak alınan sonuçların daha başarılı olduğu ortaya konulmuştur. Yüzeylerdeki çatlakların tespiti Hough-line yöntemi kullanılarak eğitilen modellerde en yüksek doğruluk oranına %94,075 ile Random Forest yönteminin olduğu ortaya konulmuştur.

Sınıflandırıcı	Doğruluk	Kesinlik	Duyarlılık	F1 Ölçü
Naive Bayes	90,69	0,912	0,907	0,907
KNN	91,99	0,920	0,920	0,920
SVM	93,2275	0,932	0,932	0,932
Random Forest	94,075	0,941	0,941	0,941
Multilayer Perceptron	93,36	0,934	0,934	0,934

Tablo 9 Hough-line yöntemi ile elde edilen öznitelikler kullanarak elde edilen sonuçlar

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu çalışmada, kara yolları ve mimari eserlerde oluşan yüzey çatlaklarının tespit edilebilmesi gerçekleştirilmiştir. Matlab programlama dili kullanılarak yüzey çatlaklarının analiz edilmesi için görüntü işleme yöntemlerinden faydalanılmıştır. Morfolojik görüntü işleme yöntemleri ve Hough-line dönüşümü kullanılarak yüzey çatlakları tespit edilmiştir. Deneylerde uygulanan görüntü işleme algoritmalarının başarı değerlendirmelerini yapabilmek için makine öğrenmesi algoritmalarından faydalanılmıştır. Az sayıda öznitelik olmasına rağmen karşılaştırılan yöntemlerde Hough-line yönteminin daha başarılı olduğu ve başarı değerlendirmeleri için makine öğrenmesi algoritmalarından Random forest algoritmasının daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir.

Gelecekteki çalışmalarda, kara yolları ve mimari eserlerde yüzey çatlaklarının derin öğrenme algoritmaları ile sınıflandırılması amaçlanmaktadır. Böylece doğrudan görüntüler derin öğrenme mimarilerine girdi verilerek sınıflandırma işlemi gerçekleştirilecektir.

KAYNAKLAR

1. Adhikari, R. S., Moselhi, O., & Bagchi, A. (2012). Image-based retrieval of concrete crack properties. In *ISARC. Proceedings of the International Symposium on Automation and Robotics in Construction* (Vol. 29, p. 1). IAARC Publications.
2. Bianchini, A., Bandini, P., & Smith, D. W. (2010). Interrater reliability of manual pavement distress evaluations. *Journal of Transportation Engineering*, 136(2), 165-172.
3. Samtaş, G., & Gülesin, M. (2011). Sayısal görüntü işleme ve farklı alanlardaki uygulamaları. *Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)*, 2(1), 85-97.
4. Solak, S., & ALTINIŞIK, U. (2018). Görüntü işleme teknikleri ve kümeleme yöntemleri kullanılarak fındık meyvesinin tespit ve sınıflandırılması. *Sakarya University Journal of Science*, 22(1), 56-65.
5. Hanbay, K. (2016). Yuvarlak örgü makineleri için görüntü işleme tabanlı kumaş hatası tespit sistemi.
6. Zeybek, M., & ŞANLIOĞLU, İ. (2019). Topoğrafik yüzey değişimlerinin görüntü işleme teknikleriyle belirlenmesi üzerine bir araştırma. *Doğal Afetler ve Çevre Dergisi*, 5(2), 350-367.
7. Osmanoğlu, U. Ö., Mutlu, F., Gürsoy, H., & ŞANLISOY, S. (2016). Görüntü işleme ve analizinin tıpta kullanımı ve bir uygulama. *Osmangazi Tıp Dergisi*, 41(1), 6-16.
8. Baxes, Gregory A. *Digital image processing: principles and applications*. John Wiley & Sons, Inc., 1994.
9. Jähne, B. "Digital Image Processing. Berlin–Heidelberg–NY." (2005).
10. Özgenel, Ç. F., & Sorguç, A. G. (2018). Performance comparison of pretrained convolutional neural networks on crack detection in buildings. In *Isarc. proceedings of the international symposium on automation and robotics in construction* (Vol. 35, pp. 1-8). IAARC Publications.
11. DEVECİ, E., & ERGEN, B. Yol Yüzey Anormalisinin Tespiti ve Analizi. *Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, 10(3), 1187-1194.
12. Munawar, H. S., Hammad, A. W., Haddad, A., Soares, C. A. P., & Waller, S. T. (2021). Image-based crack detection methods: A review. *Infrastructures*, 6(8), 115.
13. Hoang, N. D. (2018). Detection of surface crack in building structures using image processing technique with an improved Otsu method for image thresholding. *Advances in Civil Engineering*, 2018.
14. Li, S., & Zhao, X. (2018, March). Convolutional neural networks-based crack detection

- for real concrete surface. In *Sensors and Smart Structures Technologies for Civil, Mechanical, and Aerospace Systems 2018* (Vol. 10598, p. 105983V). International Society for Optics and Photonics.
15. Fan, R., Bocus, M. J., Zhu, Y., Jiao, J., Wang, L., Ma, F., ... & Liu, M. (2019, June). Road crack detection using deep convolutional neural network and adaptive thresholding. In *2019 IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)* (pp. 474-479). IEEE.
 16. Bang, S., Park, S., Kim, H., & Kim, H. (2019). Encoder–decoder network for pixel-level road crack detection in black-box images. *Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering*, 34(8), 713-727.
 17. Mandal, V., Uong, L., & Adu-Gyamfi, Y. (2018, December). Automated road crack detection using deep convolutional neural networks. In *2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data)* (pp. 5212-5215). IEEE.
 18. Çelik, A., & Tekin, E. (2020). Hough Transform Görüntü İşleme Yöntemiyle Ekim Makineleri için Tohum Sayma Uygulaması. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 260-267.
 19. Çelik, A. (2016). Haddemeleme işlemi sırasında ray ve profil yüzeylerinde oluşan kusurların tespit edilmesine yönelik paralel işlemci uygulaması.
 20. Comert, O. (2013), Sayısal Görüntüleme Destekli Red Chief Elma Rekolte Tahmini. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tokat, 338613